

Descripción de la comunidad de *Ervilia castanea* (Montagu, 1803) (Bivalvia, Tellinoidea) en fondos de arena gruesa del Cabo de Gata (Almería, SE de la Península Ibérica)

Description of the community of *Ervilia castanea* (Montagu, 1803) (Bivalvia, Tellinoidea) in coarse sand bottoms from Cabo de Gata (Almería, SE Iberian Peninsula)

Diego MORENO*

Recibido el 1-XII-1997. Aceptado el 8-IV-1998

RESUMEN

En el presente trabajo se describe la comunidad del bivalvo *Ervilia castanea*. Esta especie, considerada con frecuencia rara o escasa en aguas europeas, forma extensos y densos bancos en fondos de arena gruesa en Cabo de Gata (Almería) y en otras localidades de las provincias de Almería y Granada.

Se estudia la granulometría y el contenido de materia orgánica del sedimento y se presenta una lista, lo más completa posible, de la flora y fauna asociadas a los bancos de *E. castanea*.

ABSTRACT

A study on the community of *Ervilia castanea* has been done. This species, considered scarce in European seas, covers large extensions of sea bottoms in coarse sand from Cabo de Gata (Almería) and other localities of the Almería and Granada provinces.

Granulometry and organic content of sediment has been studied. A list of species found in the coarse sand bottoms with *E. castanea* is also included.

PALABRAS CLAVE: *Ervilia castanea*, comunidad, bivalvos, contenido gástrico peces, Almería, Granada, SE Península Ibérica, mar Mediterráneo

KEY WORDS: *Ervilia castanea*, community, bivalves, fishes digestive contents, Almería, Granada, SE Iberian Peninsula, Mediterranean Sea

INTRODUCCIÓN

Ervilia castanea (Montagu, 1803) es una especie atlántica, que se distribuye desde el sur de las Islas Británicas hasta el Mediterráneo, donde se considera rara o poco abundante (RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN, 1987).

En el Atlántico, *E. castanea* ha sido citada en Irlanda, SW de Inglaterra y en las islas del Canal de la Mancha por varios autores, entre ellos TEBBLE (1976) y SEAWARD (1982), y en Bretaña por CORNET Y MARCHE-MARCHAD (1951). En Azores,

* c/ Araña, Apartamentos Las Dunas 2, 04150 Cabo de Gata (Almería).

E. castanea fue citada por primera vez por SMITH (1885), donde es considerada muy abundante (MORTON, 1990b), llegando a constituir por sí sola auténticos cordones litorales (NOBRE, 1938-40). En Canarias también ha sido citada por SMITH (1885). RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987), estudian material fósil (Tirreniense, Pleistoceno superior) procedente de Tenerife. WIRTZ (1995), en su libro sobre la fauna marina de Madeira, Canarias y Azores, incluye a *E. castanea*, pero sin especificar en qué islas vive la especie o si está presente en todos los archipiélagos de la Macaronesia tratados por él.

En la Península Ibérica pocos son los datos de individuos vivos de la especie. RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987) incluyen una recopilación de las citas existentes hasta la fecha, presentando un mapa de distribución que abarca desde Galicia y toda la costa portuguesa hasta el sur de España, en concreto hasta la bahía de Almería. En Galicia ha sido citada en Vigo por HIDALGO (1917) y en la Ría de Arosa por CADÉE (1968), aunque ROLÁN, OTERO-SCHMITT Y ROLÁN-ÁLVAREZ (1989) no la encuentran en la Ría de Vigo y alrededores. En Portugal ha sido ampliamente citada por HIDALGO (1917) y por NOBRE (1938-40), aunque sin detallar si se trata de individuos vivos. En las costas andaluzas ha sido citada por HIDALGO (1917) en Cádiz, Algeciras y Málaga, por AARTSEN, MENKHORST Y GITTENBERGER (1984) en Algeciras, POR GARCÍA-RASO, LUQUE, TEMPLADO, SALAS, HERGUETA, MORENO Y CALVO (1992) en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), y por SALAS (1996) en Cádiz (costa atlántica junto al estrecho de Gibraltar) y en la isla de Alborán. RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987) estudian conchas procedentes de Granada (La Herradura) y material vivo procedente de Portugal (lagunas de Obidos y Albufeira, ambas próximas a Lisboa) y de Almería (material cedido por Alberto Sierra, recogido en el contenido gástrico de la estrella de mar *Astropecten arancia-cus*). Recientemente, GIRIBET Y PEÑAS (1997) citan a *E. castanea* en el litoral del Garraf (Barcelona), en el contenido gástrico de *Astropecten irregularis*.

En el interior del Mediterráneo, y fuera de la Península Ibérica, las citas de *E. castanea* son escasas: Sicilia (MONTEROSATO, 1884), Argelia (Joly in MONTEROSATO, 1884) y mar Egeo (Jeffreys in MONTEROSATO, 1884). ROOIJ-SCHUILING (1973) considera que la especie no se encuentra en el Mediterráneo, mientras que LUCAS (1975) la cita en el Mediterráneo incluyendo el Mar Negro, pero sin dar localidades concretas.

Recientemente, MORTON Y SCOTT (1990) y MORTON (1990b), han incluido al género *Erotilia* dentro de los tellinoideos (familia Semelidae) por sus caracteres anatómicos, principalmente por la presencia del músculo cruciforme, presente en todos ellos. La inclusión dentro de la familia Semelidae se basa en caracteres de la anatomía del animal, charnela, hábitat y comportamiento, estudiados en *E. castanea* en las islas Azores. Generalmente, el género *Erotilia* se había considerado perteneciente a la familia Mesodesmatidae, en parte por la gran acumulación de conchas en las orillas de ciertos lugares, puesto que los representantes de esta familia suelen vivir en el mesolitoral. MORTON (1990a, b) deja claro que *E. castanea* es una especie exclusivamente infralitoral.

Según MORTON (1990a, b), *E. castanea* es el bivalvo más abundante en Azores y resulta numéricamente dominante en fondos (siempre infralitorales) de grano grueso, hasta una profundidad desconocida, pero mayor de 40 metros. Estudia la población de aguas someras de la laguna interior del cráter que forma el Ilhéu de Vila Franca (al sur de la isla de S. Miguel). Posteriormente, WELLS (1995) estudia las comunidades de invertebrados marinos que viven en los sedimentos del mismo Ilhéu de Vila Franca, y destaca a *E. castanea* como el molusco más abundante (el 90% del total de los moluscos).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han realizado varios cientos de inmersiones con escafandra autónoma entre 0 y 60 m de profundidad, a lo largo

Figura 1. Localidades muestreadas y abundancia estimada de *Ervilia castanea* en cada una de ellas. 1- Macenas. 2- El Algarrobo. 3- Núcleo 2 del arrecife artificial de Cabo de Gata. 4- Bahía de Almerimar. 5- La Alcazaba. 6- Punta Negra. 7- Peñón de Salobreña. ●: presencia masiva de *E. castanea*. ●: presencia muy abundante de *E. castanea*. ●: presencia escasa de *E. castanea*. ○: presencia de valvas de *E. castanea*.

Figure 1. Sampling localities and estimated abundance of *Ervilia castanea*. 1- Macenas. 2- El Algarrobo. 3- Núcleo 2 del arrecife artificial de Cabo de Gata. 4- Bahía de Almerimar. 5- La Alcazaba. 6- Punta Negra. 7- Peñón de Salobreña. ●: highest density of *E. castanea*. ●: *E. castanea* very abundant. ●: scarce number of *E. castanea*. ○: only shells of *E. castanea*.

de las costas de Almería y Granada, en el periodo 1994-1997. En algunas de estas inmersiones han sido localizados bancos de *E. castanea*, generalmente en arena gruesa entre 10 y 23 m de profundidad. A continuación se presenta la lista comentada de las localidades donde ha sido observada *E. castanea*, incluyendo las coordenadas geográficas y las fechas de toma de muestras (cada mes corresponde a una inmersión), y cuya ubicación puede verse en la Figura 1:

1- Macenas (37° 04,40' N; 01° 50,90' O), zona de Mojácar, Almería (II-95, IV-96 y IX-97). Fondos de arena fina junto a zonas de arena gruesa con "ripple-marks", entre 10 y 15 metros de profundidad.

2- El Algarrobo (37° 01,70' N; 01° 52,60' O), zona de Carboneras, Almería

(II-95 y IV-96). Fondos de arena gruesa con "ripple-marks" alternando con bancos de arena fina, entre 12 y 15 metros de profundidad.

3- Arrecife artificial de Cabo de Gata (36° 43,37' N; 02° 12,27' O), Almería (IX-94, III-95, VI-95, IX-95, II-96 y V-96). Extenso banco de arena gruesa con "ripple-marks", a 23 metros de profundidad, sobre el que ha sido instalado el núcleo 2 del arrecife artificial de Cabo de Gata.

4- Bahía de Almerimar (36° 40,50' N; 02° 48,00' O), Almería (IX-95). Extensos fondos de arena gruesa a 15 metros de profundidad.

5- La Alcazaba (36° 44,80' N; 03° 05,60' O), Almería (V-95). Zona de arena fina con áreas de arena gruesa a 12 metros de profundidad.

6- Punta Negra (36° 44,50' N; 03° 12,50' O), Granada (V-95). Extensos fondos de arena gruesa entre 12 y 20 metros de profundidad.

7- Peñón de Salobreña (36° 44,50' N; 03° 35,50' O), Granada (VIII-95). Zona de arena fina con áreas de arena gruesa a 12 metros de profundidad.

En todas las localidades se han recogido muestras cualitativas para el estudio faunístico. Las muestras se dejaban una o dos noches en bandejas para que los animales remontaran hasta superficie, donde eran recogidos. La Tabla I ha sido elaborada con datos de las muestras cualitativas y por estimación visual. En el núcleo 2 del arrecife artificial de Cabo de Gata, se han tomado dos muestras de sedimento, de 20 x 20 cm (VI-95 y IX-95), para estimar la densidad de la población de *E. castanea*, así como dos muestras para estudiar la granulometría y el contenido en materia orgánica (II-96 y V-96).

Durante las inmersiones se han realizado transectos perpendiculares a la costa para estimar la extensión de los fondos de arena gruesa y el área cubierta por *E. castanea*. También se han fotografiado *in situ* los bancos y muchas de las especies observadas. Posteriormente, se realizaron fotografías al microscopio electrónico de barrido (MEB) para estudiar la microescultura de la concha y la protoconcha de *E. castanea*.

Para la granulometría se ha seguido la técnica ampliamente utilizada descrita por SALAS (1984). Para la materia orgánica, se ha utilizado la técnica de la calcinación (veáse KRUMGALZ Y FAINSTEIN, 1989).

También se ha estudiado el contenido gástrico de algunas especies de peces de fondos de arena, procedentes de la bahía de Almería (mercados de la capital) y, la gran mayoría, del núcleo de pesca artesanal del pueblo de Cabo de Gata (directamente de los pescadores), con motivo de conocer si depredan o no *E. castanea*. Las especies estudiadas, las fechas de captura y el número de ejemplares son: *Pagellus acarne* (Risso, 1826) (besugo) (VII/95, 8 ejemplares), *Lithog-*

nathus mormyrus (Linnaeus, 1758) (herrera) (VI-VIII/95, 6 ej.) y *Mullus surmuletus* Linnaeus, 1758 (salmonete de roca) (VIII-IX/95, 8 ej.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ervilia castanea: Los ejemplares estudiados alcanzan una longitud máxima de 9,5 mm en los ejemplares vivos (12,4 mm en valvas sueltas). La superficie de la concha es lisa y brillante, con un fino periostraco. La ornamentación externa está formada por delicadas líneas concéntricas, y, entre ellas, finísimas costillas radiales (Figs. 3, 6). La microescultura está constituida por pequeñas cavidades (no son poros) de forma ovalada, de entre 2,5 y 3 µm de diámetro máximo (Fig. 7). La protoconcha es de contorno casi circular (Fig. 5), es prominente respecto a la teloconcha, tiene finas líneas de crecimiento y carece de las pequeñas cavidades de la concha adulta (Fig. 4). La longitud de las valvas larvarias es de entre 250 y 310 µm (n=10). Los datos sobre la protoconcha concuerdan básicamente con los de RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987).

La coloración de la concha de los ejemplares estudiados es variable. La mayoría son de color pardo claro, con una banda central muy evidente de color castaño, que parte desde el umbo y llega, ensanchada, al borde de las valvas, curvándose ligeramente hacia la parte posterior. Los dos extremos de la concha, especialmente el posterior, suelen ser de color castaño, más oscuros que el resto. Algunos ejemplares son muy oscuros, casi uniformemente castaños. En algunas ocasiones, en ejemplares bastante oscuros, la banda central castaña prácticamente se desvanece, pero, junto a ésta, en su lado posterior, destaca una banda paralela de color claro, casi blanco. También existen ejemplares con un color de fondo amarillento.

La posición taxonómica del género *Ervilia* parece estar totalmente aclarada con los trabajos de MORTON y SCOTT (1990) y MORTON (1990b), quedando

Figura 2. Curva acumulativa de la granulometría del sedimento (Cabo de Gata, Almería).
 Figure 2. Cumulative frequency curves of granulometry from sediment samples (Cabo de Gata, Almería).

dentro de la familia Semelidae (superfamilia Tellinoidea) y no en la familia Mesodesmatidae, donde había sido incluido por numerosos autores hasta fechas recientes, entre ellos, RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987) y ROOIJ-SCHUILLING (1973). Los caracteres que sustentan este cambio, estudiados en *E. castanea* en las islas Azores (MORTON, 1990b), son: la presencia de un músculo cruciforme, la estructura de la charnela (en la valva izquierda tiene dos dientes anteriores con una cavidad entre ellos y un diente posterior), la presencia de un ligamento dividido, la expansión del pliegue medio del manto más allá del borde de la concha (con numerosos tentáculos paleales en forma de "T"), la presencia de sifones largos y separados, y su condición de especie infralitoral, caracteres concordantes con los de los ejemplares estudiados en el SE de la Península Ibérica (Figs. 8-10).

La localidad de Cabo de Gata fue visitada en seis ocasiones, volviendo siempre al mismo punto, gracias a la orientación que supone la presencia del arrecife artificial (núcleo 2) en dicho

lugar. A continuación se comentan datos estimativos de las tallas máximas observadas de *E. castanea* en esta población y la presencia de juveniles. En una primera inmersión (IX-94) se encontraron numerosas valvas de *E. castanea*, de gran tamaño (longitud de unos 12 mm), todas ellas con aspecto de no ser muy recientes, pero no se hallaron individuos vivos. Posteriormente (III-95), se volvieron a observar valvas sueltas y se detectaron abundantes individuos juveniles vivos (entre 1 y 4 mm, siendo la mayoría de unos 2 a 3 mm). Tres meses más tarde (VI-95) había individuos vivos muy abundantes (ver datos de densidad más abajo), la mayoría de unos 6-7 mm, y pocos juveniles (entre 2 y 5 mm). Tres meses más tarde (IX-95) seguía habiendo individuos vivos muy abundantes (ver densidad), pero algo mayores (entre 6 y 9 mm, la mayoría entre 7 y 8 mm, máximo 9,2 mm). Al año siguiente (II-96) seguían observándose individuos adultos muy abundantes, con una talla de 7,5 a 9,5 mm, y juveniles de 1-2 mm. En la última visita (V-96), los adultos medían entre 8,2 y 9,5 mm,

con juveniles de 1 a 2 mm. Los juveniles, de tallas de 1 a 2 mm se han observado desde febrero hasta mayo.

MORTON (1990a, b) comenta que la especie de *Ervilia* estudiada por él en Azores, podría tratarse de una especie distinta a la que vive en el continente europeo, basándose en las tallas más reducidas de los ejemplares de Azores (del orden de un 50%), según se desprende de su estudio sobre la población de *Ervilia* en el Ilhéu de Vila Franca. MORTON (1990b) obtiene como talla máxima 6,5 mm de longitud de la concha (individuos con gónadas maduras entre 3,5 y 5,5 mm, es decir, una población que se reproduce), mientras que en el continente se ha citado la talla máxima de 15 mm y una talla frecuente de 12 mm.

En el presente estudio de dos años en la misma localidad (Cabo de Gata), los individuos vivos alcanzaron tallas más grandes (hasta 9,5 mm) que en Azores, pero que no llegan al tamaño citado en la bibliografía para Europa. Es curioso que, en el área de estudio, las valvas sueltas (todas ellas con aspecto de no ser recientes), son con frecuencia mayores que los ejemplares vivos, superando los 12 mm. La talla de los individuos del segundo año de muestreo (II y V-96), que se estima que tienen una edad de un año o un año y pocos meses, no alcanzan los 10 mm. Es posible que los ejemplares de más de 2 años alcancen tallas superiores.

Por todo lo expuesto, no parece que existan diferencias significativas en el tamaño de los ejemplares de *E. castanea* del continente y de Azores, como argumentaba MORTON (1990a, b), que hagan suponer la existencia de dos especies distintas. A la misma conclusión que nosotros llega WELLS (1995), en su estudio (julio de 1991) sobre la misma localidad que trabajó Morton tres años antes (julio de 1988): el Ilhéu de Vila Franca (S. Miguel, Azores). En su trabajo, Wells encuentra, dentro del cráter que forma dicho islote, solamente ejemplares pequeños de *E. castanea*, comparables a los de Morton. Sin embargo, comenta que en muestras recogidas fuera del

cráter, en aguas abiertas, los ejemplares eran mucho mayores, por lo que sugiere que la población que vive dentro del cráter es enana o está poco desarrollada ("stunted"). El autor del presente estudio visitó el Ilhéu de Vila Franca en junio de 1995, donde pudo recoger individuos vivos y valvas de *E. castanea* de entre 6,5 y 8 mm de longitud, fuera del cráter, en arena gruesa a 15 m de profundidad.

E. castanea probablemente es un bivalvo "suspensívoro" (suspension feeder) más que un "detrítívoro" (deposit feeder), ya que vive en fondos pobres de materia orgánica y, en condiciones normales, estira los sifones hacia la columna de agua (Fig. 12) y no hacia el fondo. Por ello, probablemente crece menos en el cráter del Ilhéu de Vila Franca que en aguas abiertas, debido a que el cráter es una zona relativamente protegida de las corrientes que transportan su alimento (fitoplancton).

Caracterización del hábitat: La profundidad donde se han observado extensos bancos de *E. castanea* se encuentra entre 10 y 23 m, es decir, la especie es exclusivamente infralitoral, como ya puso de manifiesto MORTON (1990a, b).

En la mayor parte de las localidades estudiadas la arena es gruesa, aunque no es infrecuente observar la existencia de zonas de arena fina alternando con la gruesa, e incluso "dunas" de arena fina, móviles, sobre un sustrato inferior de arena gruesa. La arena gruesa se encuentra casi siempre con "ripple-marks", debido a las fuertes corrientes de fondo, con una longitud de onda de unos 30 a 60 centímetros, que depende de la fuerza de la corriente y del grosor de los granos.

Es frecuente que en las depresiones producidas por la ondulación del fondo se acumulen restos de algas, de fanerógamas marinas y materia orgánica de todo tipo, procedentes de otros hábitats y aportadas por las fuertes corrientes de fondo, así como multitud de conchas, principalmente de bivalvos, mientras que en las crestas la arena es más fina.

Con los datos obtenidos en la granulometría de los sedimentos próximos al

Figuras 3-7. *Ervilia castanea*, Cabo de Gata (Almería). 3: Concha de un juvenil, superficie de la valva derecha; 4, 5: Protoconcha; 6: Detalle de la superficie de la teloconcha; 7: Detalle de la microescultura de la teloconcha.

Figures 3-7. *Ervilia castanea* from Cabo de Gata (Almería). 3: Young shell, surface of the right valve; 4, 5: Protoconch; 6: Detail of the teleconch; 7: Detail of the teleconch microsculpture.

núcleo 2 del arrecife artificial de Cabo de Gata, se ha construido una curva acumulativa (Fig. 2). Los valores medios de las dos muestras indican que la mediana es casi 1 mm (diámetro de los granos), por lo tanto se confirma que la arena es gruesa en dicha localidad. La selección de los granos de arena en el sedimento, obtenida a partir de la curva y de los

valores de los cuartiles (25% y 75%), es pobre.

El valor medio de la materia orgánica en el sedimento del núcleo 2 del arrecife artificial de Cabo de Gata, obtenido a partir de muestras de febrero y mayo de 1996, es bajo (0,49%).

En el resto de las localidades estudiadas la especie ha sido localizada

siempre en arena gruesa, excepto en Macenas donde ocupa tanto fondos de arena gruesa como de arena fina.

Según las referencias bibliográficas, *E. castanea* vive tanto en arena gruesa como en arena fina. En la laguna de Obidos (al norte de Lisboa), *E. castanea* se encuentra en arena gruesa a 5 m de profundidad, mientras que en la laguna de Albufeira (al sur de Lisboa) vive en arena fina bien calibrada (RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN, 1987). Estos autores estudian una veintena de ejemplares procedentes de la bahía de Almería de fondos de arena gruesa, entre 6 y 10 m de profundidad.

En Azores, MORTON (1990a) estudia la granulometría del sedimento del interior del cráter que forma el Ilhéu de Vila Franca (S. Miguel), de 3 m de profundidad máxima, donde vive una población de *E. castanea*. En esta localidad el bivalvo se encuentra entre dos zonas, una de arena gruesa y otra de arena fina, aunque es más abundante en la última. Posteriormente, MORTON (1990b) considera a *E. castanea* la especie dominante en Azores en fondos de arena gruesa, hasta más de 40 metros de profundidad. WIRTZ (1995), en su libro de Madeira, Canarias y Azores, presenta una fotografía a color de una población densa de *E. castanea*, en un fondo de arena gruesa de origen volcánico. Es evidente que el hábitat más adecuado para la especie se encuentra en aguas abiertas, donde los fondos dominantes están compuestos por arenas gruesas y las corrientes son muy fuertes.

Descripción y distribución de los bancos: En la zona de estudio, *E. castanea* es muy abundante, cubriendo totalmente el fondo en algunos puntos. Los sifones, extendidos por encima de la superficie del sedimento (Fig. 10), hacen que éste cambie de color tomando una tonalidad grisácea difuminada (Figs. 11, 12). Al paso del buceador, los bivalvos retraen los sifones y el fondo recupera el color habitual, pardo o castaño, con numerosas valvas de *E. castanea*.

En los fondos que rodean el núcleo 2 del arrecife de Cabo de Gata se contabilizaron en las muestras de 20 x 20 cm de

VI-96 y IX-96, 3.013 y 3.600 individuos, respectivamente, lo que supone entre 75.000 y 90.000 individuos por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que la extensión del banco tenía decenas de metros cuadrados, se estima que la población estudiada albergaba millones de individuos.

E. castanea era muy abundante en la población observada en Punta Negra, tanto como en el arrecife artificial de Cabo de Gata (Fig. 1), cubriendo el fondo desde 12,5 hasta 14 m de profundidad, en una zona donde éste es muy llano. En las poblaciones de Macenas y Almerimar la especie era también muy abundante, pero los bancos cubrían menores extensiones, mientras que en el resto de las localidades la aparición de *E. castanea* fue escasa, sin formar bancos.

Las observaciones sugieren que los bancos de *E. castanea* están bastante localizados y son móviles. En todas las localidades estudiadas los bancos observados nunca cubren todo el fondo de arena gruesa disponible. Por otra parte, las visitas continuadas a la localidad de Cabo de Gata ponen de manifiesto que se formó un banco muy denso donde antes no había. El carácter localizado y móvil de los bancos explica que no sean fáciles de detectar y que hasta la fecha no sean bien conocidos.

La existencia de bancos de *E. castanea* en el SE de la Península Ibérica demuestra definitivamente que la especie vive en el Mediterráneo, hecho que puso en duda ROOIJ-SCHULING (1973), que considera que se encuentra de forma relictica en Azores y que todo el material de procedente de las costas europeas está constituido por valvas vacías transportadas "by sea currents". Como se ha comprobado, su abundancia es elevadísima en ciertas localidades mediterráneas, comparable a la observada en Azores por MORTON (1990a, b) y WELLS (1995). Esta abundancia observada contrasta con la opinión de RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987), que comentan al inicio de su trabajo que "no es en absoluto exacto que *E. castanea* sea una especie relativamente abundante, según las opiniones más generalizadas".

La presencia masiva del bivalvo en el mar de Alborán y costa del levante almeriense es una buena prueba de la influencia atlántica que tiene la zona, y de las fuertes corrientes de fondo que existen en ella.

La distribución de *E. castanea* en el interior del Mediterráneo es muy mal conocida. Todas las citas del Mediterráneo español corresponden a lotes pequeños constituidos por valvas sueltas o como máximo una treintena de ejemplares. La especie ha sido citada en Málaga (HIDALGO, 1917), en La Herradura (Granada) y bahía de Almería (RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN, 1987, 2 y 21 ejemplares respectivamente), en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) (GARCÍA-RASO ET AL., 1992), en la isla de Alborán (SALAS, 1996, 34 ej. + 1 valva) y en el litoral del Garraf (Barcelona) GIRIBET Y PEÑAS (1997, menos de 10 ej.). Las citas de la especie en el Mediterráneo, fuera de las costas ibéricas son muy escasas: Sicilia (MONTEROSATO, 1884), Argelia (Joly in MONTEROSATO, 1884) y mar Egeo (Jeffreys in MONTEROSATO, 1884). Sin embargo, dado que la mayor parte las citas disponibles son antiguas y que el material procede de dragados o contenidos gástricos de estrellas de mar, es posible que el área de distribución de la especie sea más amplio y será mucho mejor conocida en un futuro próximo al emplear técnicas de observación y muestreo como el buceo con escafandra autónoma. Otro tanto puede ocurrir en las costas atlánticas (golfo de Cádiz, Algarve y resto de la costa portuguesa, así como en el litoral de Marruecos), donde *E. castanea* sólo ha sido observada viva en las lagunas litorales de Obidos y Albufeira (cerca de Lisboa) (RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN, 1987), cuando sin duda debe vivir también en mar abierto.

Especies de la comunidad: La comunidad, dominada por *E. castanea*, es muy peculiar. A pesar de que la profundidad donde se encuentra no es muy elevada, está compuesta por especies poco conocidas, muchas de las cuales no se habían observado o citado antes en

las provincias de Almería y Granada. La lista de especies animales y vegetales que se han encontrado en este tipo de fondos (Tabla I), no pretende ser exhaustiva. A continuación se comentan las especies más abundantes y/o que en el área de estudio no se han hallado en otras comunidades.

Moluscos: Es el grupo mejor y más ampliamente representado en la comunidad de *E. castanea*, principalmente los gasterópodos y los bivalvos. Entre los primeros destaca, por su abundancia y presencia constante, *Bittium submamillatum* (de Rayneval y Ponzi, 1854). Esta especie parece estar adaptada a los fondos de arenas gruesas, puesto que en las pocas muestras recogidas de *E. castanea* en fondos de arena fina no ha aparecido. En la muestra de 20 x 20 cm de junio de 1995, en el arrecife de Cabo de Gata, se encontraron 35 individuos vivos (= 875 individuos/m²). Se han observado individuos adultos (5 mm) en los meses de mayo y junio, y predominio de juveniles (1-2, 5 mm) en septiembre.

Se han encontrado, aunque no muy abundantes, tres especies del género *Euspira*: *E. guillemini* (Payraudeau, 1826), *E. nitida* (Donovan, 1804) y *E. macilenta* (Philippi, 1844). En este trabajo se han hallado con frecuencia valvas sueltas de *E. castanea* perforadas por algún natícido. MORTON (1990b) comenta el alto porcentaje de valvas recolectadas en Azores con orificios realizados por natícidos.

Otros gasterópodos que se encuentran en estos fondos de arena gruesa son: *Gibbula guttadauri* (Philippi, 1836), *Caecum trachea* (Montagu, 1803), *Caecum glabrum* (Montagu, 1803), *Cirsotrema cochlea* (Sowerby G. B. II, 1884) y *Calyptraea chinensis* (Linnaeus, 1758), aunque esta última es más abundante en fondos de detrítico costero y cascajo.

Entre los opistobranquios, el grupo mejor representado es el orden Cephalaspidea. Las cuatro especies halladas de este orden: *Philine angulata* Jeffreys, 1867, *Retusa mamillata* (Philippi, 1836), *Aglaja tricolorata* Renier, 1807 y *Philinopsis depicta* (Renier, 1807), se citan por

primera vez en el área de estudio. Lo mismo sucede con el orden Notaspidea, del que se han encontrado dos especies: *Pleurobranchaea meckelii* Blainville, 1825 y *Pleurobranchus membranaceus* (Montagu, 1803) (ver MORENO Y TEMPLADO, 1998).

Solamente se ha encontrado una especie de nudibranquio, *Embletonia pulchra* Alder y Hancock, 1851. Ha aparecido en casi todas las localidades y en algunas ocasiones de forma abundante. En la muestra de 20 x 20 cm de junio de 1995, se hallaron 20 ejemplares vivos de *E. pulchra*, lo que significa una densidad de 500 individuos por metro cuadrado. La especie había sido citada en Cabo de Gata (Escullos) y Bajos de Roquetas, a 18 y 3 m de profundidad, respectivamente, en fondos de arena conchífera (SALVINI-PLAWEN Y TEMPLADO, 1990).

Los bivalvos constituyen el grupo mejor representado en estos fondos de arena gruesa. Además de *E. castanea*, la especie dominante con diferencia, encontramos una gran diversidad de especies de bivalvos, algunos de ellos típicos de la comunidad. Las especies más abundantes o que se han hallado en más de una localidad son: *Goodallia triangularis* (Montagu, 1803), *Digitaria digitaria* (Linnaeus, 1758), *Laevicardium crassum* (Gmelin, 1791), *Arcopagia crassa* (Pennant, 1777), *Gari costulata* (Turton, 1822), *Venus casina* Linnaeus, 1758, *Clausinella fasciata* (Da Costa, 1778) y *Corbula gibba* (Olivi, 1792), aunque esta última es también frecuente en fondos de arena fina con alto contenido en fango. Entre todas ellas, las que han aparecido con

más frecuencia y en mayor número son *Goodallia triangularis* y *Corbula gibba*.

Dos especies de bivalvos, ambas de gran tamaño (de más de 10 cm de longitud máxima) y poco conocidas, *Glycymeris bimaculata* (Poli, 1795) y *Maetra glauca* Von Born, 1778, se han hallado en varias ocasiones en estos fondos de arena gruesa, pero nunca vivas, sólo sus conchas.

Por lo que respecta a los cefalópodos hay que destacar que en el arrecife artificial de Cabo de Gata (II/96) se observaron 4-5 ejemplares de *Sepia officinalis* Linnaeus, 1758 sobre el fondo de arena gruesa o enterrados parcialmente en el sedimento. Algunos eran de gran tamaño, de unos 60-70 cm de longitud incluyendo los brazos.

Otros grupos representados: Entre las algas, pocas son las especies que se adaptan a vivir en arena gruesa con fuertes corrientes de fondo. La más abundante es *Gracilaria verrucosa* (Udson) Papenfuss que se fija a los granos de arena más gruesos o a conchas, y, en ocasiones, a valvas sueltas de *E. castanea*. *G. verrucosa* ya había sido citada en Almería por BALLESTEROS Y CATALÁN (1984), únicamente en un transecto realizado "en un pequeño acantilado al norte de Cabo de Gata", sin especificar la profundidad. Su presencia en el arrecife artificial de Cabo de Gata y en Macenas (a 23 y 15 m de profundidad, respectivamente) pone de manifiesto su buena adaptación a los fondos de arena gruesa y que su distribución en la provincia es más amplia de la conocida hasta la fecha.

(Página derecha) Figuras 8-12. Comunidad de *Ervilia castanea*, Cabo de Gata (Almería). 8: Individuo mostrando los sifones separados y el borde del manto sobresaliente, con numerosos tentáculos paleales en forma de "T"; 9: Músculo cruciforme (flecha); 10: Individuo con los sifones extendidos; 11: Abundancia máxima de *E. castanea*, observada dentro de uno de los módulos, con sustrato natural, del núcleo 2 del arrecife artificial. Las flechas indican la masa de sifones extendidos; 12: Densidad media-alta de individuos adultos, con los sifones extendidos, en una zona de acúmulos de conchas y restos orgánicos. (Fotografías 11 y 12 obtenidas *in situ*).

(Right page) Figures 8-12. Community of *Ervilia castanea*, Cabo de Gata (Almería). 8: Living animal with separate siphons and pallial tentacles ("T" shaped); 9: Cruciform muscle (arrow); 10: Living animal with extended siphons; 11: Maximum abundance of *E. castanea*, into the artificial reefs (arrows show the siphons); 12: Medium density of adults, with extended siphons. (Photographs 11 and 12 taken *in situ*).

Por lo que respecta a los poríferos, solamente se ha observado una especie, *Ciocalypta penicillus* Bowerbank, 1866, pero que es relativamente frecuente en este hábitat. Ha sido recolectada tanto en Almería (Cabo de Gata) como en Granada (Punta Negra). Es una especie cosmopolita, bien representada en las costas ibéricas (SOLORZANO, 1991), que vive en sustratos blandos sobre conchas o en piedras parcialmente cubiertas por arena.

Entre los cnidarios ha sido hallado el hidrozoo *Monobrachium parasitum* Mereschkowsky, 1877 sobre el bivalvo *Digitaria digitaria*. La especie ya había sido citada en Los Escullos (Cabo de Gata) en un fondo de arena con conchas a 18 m de profundidad por BESTEIRO, TRONCOSO, PARAPAR, SALVINI-PLAWEN Y URGORRI (1990).

La especie más abundante entre los anélidos poliquetos es *Nereiphylla rubiginosa* (Saint-Joseph, 1888), que aparece tanto en Almería (Cabo de Gata) como en Granada (Punta Negra). Este filodócido, de color rojizo muy característico, ha sido citado en aguas europeas en fondos de "shell gravel, stone crevices and *Laminaria holdfasts*", hasta 100 m de profundidad (PLEIJEL, 1993), y no es abundante en ningún hábitat del Mediterráneo ibérico (San Martín, com. pers.).

Entre los crustáceos destaca la presencia de *Scyllarus pygmaeus* (Bate, 1888) y *Anapagurus breviculeatus* (Fenizia, 1937).

Por lo que respecta a los equinodermos, la especie más frecuente en las muestras ha sido el erizo irregular *Echinocyamus pusillus* (Müller, 1776). En Macenas, localidad en la que los bancos de *E. castanea* se encontraban tanto sobre arena fina como en arena gruesa, *E. pusillus* apareció exclusivamente en arena gruesa. Es una especie frecuente, en esta misma biocenosis, en los canales intermatas de praderas de *Posidonia oceanica* (L.) Delile.

Entre las estrellas de mar se han observado dos especies: *Luidia ciliaris* (Philippi, 1837) y *Astropecten aranciicus* (Linnaeus, 1758), ambas de forma aislada. La primera fue observada al

desenterrarse, cubierta parcialmente por arena e individuos vivos de *E. castanea*. *A. aranciicus* únicamente fue observada en arena gruesa en Cabo de Gata (un individuo). La misma especie fue hallada abundante en El Algarrobico, en una zona de arena fina sin *E. castanea*, y se observó alimentándose de *Chamelea gallina* (Linnaeus, 1758) y de *Nassarius mutabilis* (Linnaeus, 1758). *A. aranciicus*, parece preferir fondos de arena fina y presas mayores que *E. castanea*, aunque no la desprecia. Los ejemplares de *E. castanea* de Almería estudiados por RODRÍGUEZ BABÍO Y BONNIN (1987) procedían del contenido gástrico de *A. aranciicus*. GIRIBET Y PEÑAS (1997) citan a *E. castanea* en el contenido gástrico de *Astropecten irregularis* (litoral del Garraf, Barcelona).

Los tunicados son escasos en estos fondos de arena sometidos a fuertes corrientes de fondo. Se ha hallado únicamente a *Molgula occulta* Kupffer, 1875, en Macenas (II-95), donde se encontraban sobre el sedimento, no enterradas, a merced de las corrientes de fondo. No se ha detectado en otras localidades, aunque no se descarta su presencia, ya que suelen pasar desapercibidas al estar recubiertas totalmente de granos de arena. La especie tiene una amplia distribución (desde Escandinavia hasta Senegal, y todo el Mediterráneo), pero en España únicamente había sido citada en Baleares (RODRÍGUEZ, 1922). PÉRES (1967) la considera característica de fondos detrítico costeros (citada como *M. oculata*).

Los peces más abundantes en estos fondos de arena gruesa son *Xyrichthys novacula* (Linnaeus, 1758) (galán), *Lithognathus mormyrus* (herrera), *Mullus surmuletus* (salmonete de roca) y *Pagellus acarne* (besugo). Las dos últimas especies suelen concentrarse en grandes bancos en los arrecifes artificiales de Cabo de Gata (GUIRADO, MORENO, CASTRO, VICIOSO Y TAMAYO, 1997). Sin embargo, ninguna de estas especies de peces es exclusiva de los fondos de arena gruesa. Debido a su alta movilidad, se pueden encontrar en todo tipo de fondos blandos, tanto en arena

Tabla I. Lista de especies que se han encontrado en la comunidad de *Ervilia castanea*, en arena gruesa o en arena fina. Abreviaturas, AG: Arena gruesa; AF: Arena fina; Mc: Macenas; Ab: El Algarrobo; Cg: Cabo Gata, núcleo 2 arrecife artificial; Am: Almerimar; Az: La Alcazaba; Pn: Punta Negra; Sa: Salobreña. Códigos de abundancia estimada: X (1-2 individuos), XX (3-11), XXX (11-100), y XXXX (>100); C en el caso de conchas o caparazones.

Table I. List of species found in the community of *Ervilia castanea*, in coarse or fine sand bottoms. Abbreviations, AG: Coarse sand; AF: Fine sand; Mc: Macenas; Ab: El Algarrobo; Cg: Gata Cape, nucleus 2 artificial reef; Am: Almerimar; Az: La Alcazaba; Pn: Punta Negra; Sa: Salobreña. Codes of estimated abundance: X (1-2 specimens), XX (3-11), XXX (11-100), y XXXX (>100); C for shells.

Especie	SUSTRATO		LOCALIDAD						
	AG	AF	Mc	Ab	Cg	Am	Az	Pn	Sa
ALGAS CLOROFÍCEAS									
<i>Ulva olivascens</i> P. A. Dangeard	X				XX				
ALGAS RODOFÍCEAS									
<i>Gracilaria verrucosa</i> (Hudson) Papenfuss	X		X		XXX				
PORÍFEROS									
<i>Ciocalyptra penicillus</i> Bowerbank, 1866	X				XX			XX	
CNIDARIOS									
<i>Manobrachium parasitum</i> Mereschkowsky, 1877	X				X				
<i>Condylactis aurantiaca</i> (Delle Chiaje, 1825)	X				XX				
ANÉLIDOS POLIQUETOS									
<i>Nereiphylla rubiginosa</i> (Saint-Joseph, 1888)	X				XXX			XXX	
<i>Phyllodoce maculata</i> (Linnaeus, 1767)	X				XX				
<i>Eusyllis assimilis</i> Marenzeller, 1875	X				X				
<i>Grubeosyllis clavata</i> (Claparède, 1868)	X				X				
<i>Odontosyllis gibba</i> Claparède, 1863	X				XX				
<i>Sphaerosyllis thomasi</i> San Martín, 1984	X				X				
<i>Platynereis dumerilii</i> (Audouin y Milne-Edwards, 1833)	X				X				
<i>Pectinaria (Amphictene) auricoma</i> (O. F. Muller, 1776)	X				X				
MOLUSCOS									
POLIPLACÓFOROS									
<i>Acanthochitona crinita</i> (Pennant, 1777)					X			X	
GASTERÓPODOS									
<i>Gibbula magus</i> (Linnaeus, 1758)	X				X				
<i>Gibbula guttadauri</i> (Philippi, 1836)	X		XX		X				
<i>Callistoma laugierii</i> (Payraudeau, 1826)	X			X					
<i>Bittium submamillatum</i> (de Rayneval y Ponzi, 1854)	X		XXX	XXX	XXXX		XX	XXX	
<i>Caecum trachea</i> (Montagu, 1803)	X				XX			XX	
<i>Caecum glabrum</i> (Montagu, 1803)	X		XX		X				
<i>Calyptrea chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	X		XX	X	XX			XX	
<i>Euspira guillemini</i> (Payraudeau, 1826)	X		C		XX				
<i>Euspira macilenta</i> (Philippi, 1844)	X						X		
<i>Euspira nitida</i> (Donovan, 1804)	X				X				
<i>Phalium granulatum</i> (Born, 1778)		X	X						
<i>Cirsotrema cochlea</i> (Sowerby G.B. II, 1884)	X				X		X		
<i>Nassarius incrassatus</i> (Stroem, 1768)	X						XX		
<i>Nassarius reticulatus</i> (Linnaeus, 1758)		X					XX		
<i>Cyclope pellucida</i> Risso, 1826		X	XX	XXX					
<i>Crassopleura incrassata</i> (Dujardin, 1837)	X							X	

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Especie	SUSTRATO				LOCALIDAD					
	AG	AF	Mc	Ab	Cg	Am	Az	Pn	Sa	
<i>Philine angulata</i> Jeffreys, 1867	X		X							
<i>Retusa mammillata</i> (Philippi, 1836)	X				X					
<i>Aglaja tricolorata</i> Renier, 1807	X			XX				XX	X	
<i>Philinopsis depicta</i> (Renier, 1807)	X		XX							
<i>Pleurobranchaea meckelii</i> Blainville, 1825		X	XXX							
<i>Pleurobranchus membranaceus</i> (Montagu, 1803)		X	X							
<i>Embletonia pulchra</i> Alder y Hancock, 1851	X		X	X	XXX			XX		
BIVALVOS										
<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linnaeus, 1758)	X				X					
<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)	X				XX					
<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795)	X				CC			C		
<i>Pecten jacobaeus</i> (Linnaeus, 1758)	X							X		
<i>Diplodonta rotundata</i> (Montagu, 1803)	X				XX					
<i>Digitaria digitaria</i> (Linnaeus, 1758)	X				XX			XX		
<i>Goodallia triangularis</i> (Montagu, 1803)	X				XXX			XXX		
<i>Acanthocardia spinosa</i> (Solander, 1786)	X				X					
<i>Plagiocardium papillosum</i> (Poli, 1795)	X				X					
<i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin, 1791)	X				XX					
<i>Mactra glauca</i> Von Born, 1778	X			CC	CC					
<i>Tellina donacina</i> (Linnaeus, 1758)	X				CC					
<i>Arcopagia crassa</i> (Pennant, 1777)	X				X			X		
<i>Donax venustus</i> Poli, 1795		X	X	X						
<i>Capsella variegata</i> (Gmelin, 1791)	X				C					
<i>Gari costulata</i> (Turton, 1822)	X				X			X		
<i>Ervilia castanea</i> (Montagu, 1803)	X	X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	CC	
<i>Pharus legumen</i> (Linnaeus, 1758)	X				V					
<i>Venus casina</i> Linnaeus, 1758	X				XX					
<i>Clausinella fasciata</i> (Da Costa, 1778)	X				XX			XX		
<i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777)	X				C					
<i>Dosinia lupinus</i> (Linnaeus, 1758)		X	X	X						
<i>Corbula gibba</i> (Oliv, 1792)	X		XX	XX	XXX			XXX		
<i>Thracia papyracea</i> (Poli, 1791)	X				CC					
ESCAFÓPODOS										
<i>Antalis vulgaris</i> (Da Costa, 1778)	X			C	CC					
<i>Antalis inaequicostata</i> (Dautzenberg, 1891)	X			C						
CEFALÓPODOS										
<i>Sepia officinalis</i> Linnaeus, 1758	X			X	XX					
<i>Octopus vulgaris</i> Cuvier, 1797	X		X							
CRUSTÁCEOS										
<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Bate, 1888)	X				X					
<i>Ebalia deshaysi</i> Lucas, 1846	X				X					
<i>Pagurus cuanensis</i> Bell, 1845	X							X		
<i>Pagurus forbesii</i> Bell, 1845	X							X		
<i>Anapagurus breviaculeatus</i> (Fenizia, 1937)	X				X					
<i>Dardanus arrosor</i> (Herbst, 1785)	X		X		X					

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Especie	SUSTRATO		LOCALIDAD						
	AG	AF	Mc	Ab	Cg	Am	Az	Pn	Sa
EQUINODERMOS									
<i>Luidia ciliaris</i> (Philippi, 1837)	X					X			
<i>Astropecten aranciacus</i> (Linnaeus, 1758)	X					X			
<i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828)	X					XX			
<i>Genocidaris maculata</i> A. Agassiz, 1869	X					XX			
<i>Echinocyamus pusillus</i> (Müller, 1776)	X		XX			XX			
<i>Echinocardium cordatum</i> Pennant, 1777	X		C						
TUNICADOS									
<i>Molgula occulta</i> Kupffer, 1875	X		XX						
PECES									
<i>Cephalacanthus volitans</i> (Linnaeus, 1758)	X		X						
<i>Serranus hepatus</i> (Linnaeus, 1758)	X					X			
<i>Mullus surmuletus</i> Linnaeus, 1758	X					XXX			
<i>Pagellus acarne</i> (Risso, 1826)	X					XXXX			
<i>Lithognathus mormyrus</i> (Linnaeus, 1758)	X					XXX			XX
<i>Xyrichthys novacula</i> (Linnaeus, 1758)	X		XX						XX
<i>Trachinus draco</i> (Linnaeus, 1758)	X		X			X			XX

gruesa como en arena fina, incluso con alto contenido en fango.

En el estudio del contenido gástrico de los peces se han hallado restos reconocibles de muchos grupos animales, entre ellos foraminíferos, sipuncúlidos, anélidos poliquetos, moluscos (gasterópodos y bivalvos), crustáceos (decápodos y anfípodos) y equinodermos (equinoideos y ofiuroides). *E. castanea* apareció en el contenido gástrico de todas las especies de peces estudiadas, siendo muy frecuente en *L. mormyrus* (constituyendo en algunos casos el total del contenido gástrico analizado) y poco frecuente en *Mullus surmuletus* y *Pagellus acarne*. Hay que destacar que en el contenido gástrico de algunos ejemplares de la última especie también se hallaron otras especies de la comunidad de *E. castanea*, como *Bittium submamillatum*, *Caecum trachea* y *Digitaria digitaria*.

También han sido observados, durante las inmersiones, restos de heces de peces con fragmentos de valvas de *E. castanea*, en distintos puntos del litoral,

como Cabo de Gata y Salobreña, lo que indica una presencia cercana de los bancos de *Ervilia*.

La dieta de *L. mormyrus* fue estudiada por PENADÉS Y ACUÑA (1980) en el litoral valenciano, donde estaba constituida principalmente por bivalvos, la mayoría en fases más o menos juveniles. Las especies más abundantes encontradas por ellos son: *Nucula nucleus*, *Mactra corallina*, *Spisula subtruncata*, *Donax semistriatus*, *Venus casina* y *Dosinia lupinus*, pero no encuentran a *E. castanea*. Todas las especies de bivalvos citadas son típicas de fondos de arena fina, excepto *V. casina*, propia de fondos de arena gruesa. Es evidente que las herreras se alimentan en todo tipo de fondos arenosos y que consumen todo tipo de bivalvos, adaptándose a las especies que encuentran en cada momento.

Observaciones sobre la comunidad:
Las comunidades que habitan fondos de arenas gruesas o gravas finas con

influencia de corrientes de fondo (SGCF) en el Mediterráneo pueden encontrarse tanto en el infralitoral como en el circalitoral (PÉRÈS, 1967 y AUGIER, 1982), alcanzando profundidades de hasta 80 m. En el Adriático estos fondos son principalmente infralitorales (GAMULIN-BRIDA, 1967 y AUGIER, 1982). A este tipo de fondo se le ha llamado con frecuencia "arena de *Amphioxus*", aunque esta especie (*Branchiostoma lanceolatum*) no siempre está presente. Sus características más notables, debidas a las fuertes corrientes de fondo, son la ausencia de fango en el sedimento y la presencia de material exógeno, procedente de la biocenosis de roca litoral o de las praderas de *Posidonia oceanica* (PÉRÈS, 1967). La existencia de las corrientes de fondo explica que la biocenosis se pueda encontrar tanto entre una isla y la costa (PÉRÈS, 1967), como rodeando praderas de *P. oceanica*, o en los canales intermatas en el interior de las mismas (PÉRÈS, 1967; RAMOS, 1985; ROS, ROMERO, BALLESTEROS Y GILI, 1989). La macrofauna de esta biocenosis es pobre, mientras que la microfauna es muy rica, con gran diversidad de especies, siendo los grupos animales mejor representados los moluscos, equinodermos y anélidos poliquetos (PÉRÈS, 1967). En las listas de especies características de esta comunidad consultadas en la bibliografía no aparece nunca *E. castanea*.

De todas las especies que se han encontrado en la comunidad de *E. castanea* en el presente trabajo, una serie de ellas ya habían sido consideradas características de los fondos de arena gruesa sometida a corrientes de fondo (PÉRÈS, 1967): *Antalis vulgaris*, *Venus casina*, *Clausinella fasciata*, *Capsella variegata*, *Arcopagia crassa*, *Laevicardium crassum* y *Anapagurus breviaculeatus*. A estas hay que añadir las que considera AUGIER (1982): *Glycymeris glycymeris* y *Gari costulata*.

Sin embargo, otras especies características de los fondos de arena gruesa no han sido observadas en las localidades estudiadas, como el anfioxo (*Branchiostoma lanceolatum*), que da el nombre a esta comunidad, y el lanzón (*Gimnam-*

modytes cinerellus), aunque no se descarta su presencia.

Muchas de las especies que son abundantes y/o se presentan en más de una de las localidades muestreadas, y que no habían sido citadas en fondos de arena gruesa sometida a corrientes, son *Gracilaria verrucosa*, *Ciocalypta penicillus*, *Nereiphylla rubiginosa*, *Gibbula guttadauri*, *Bittium submamillatum*, *Caecum trachea*, *Caecum glabrum*, *Calyptraea chinensis*, *Aglaja tricolorata*, *Embletonia pulchra*, *Digitaria digitaria*, *Goodallia triangularis*, *Corbula gibba* y *Echinocyamus pusillus*. Entre estas especies, *Calyptraea chinensis* y *Corbula gibba* son más comunes en el área de estudio en otros tipos de sustrato.

La presencia masiva de *E. castanea* en ciertas zonas de fondos de arena gruesa, acompañada siempre por algunas o muchas de las especies citadas previamente, justifica el considerar dentro de la comunidad típica de arenas gruesas y gravas finas, con influencia de corrientes de fondo (SGCF), una facies nueva, la facies de *E. castanea*, propia del mar de Alborán y litoral del levante almeriense, con fuertes corrientes de fondo y cierta influencia atlántica.

Las especies abundantes en la facies de *E. castanea* y que, generalmente, no se encuentran en otras comunidades en el área de estudio son: *Gracilaria verrucosa*, *Nereiphylla rubiginosa*, *Bittium submamillatum*, *Caecum trachea*, *Aglaja tricolorata*, *Embletonia pulchra*, *Digitaria digitaria*, *Goodallia triangularis*, *Venus casina*, *Clausinella fasciata*, *Laevicardium crassum*, *Gari costulata* y *Echinocyamus pusillus*.

En el área de estudio, la facies de *E. castanea* se localiza en ciertas zonas, entre 10 y 23 metros de profundidad, según los datos de que disponemos hasta la fecha. Nunca se ha hallado en áreas próximas a praderas de *Posidonia oceanica* o en sus canales intermatas, aunque no se descarta su presencia.

Si comparamos la distribución de los grandes bancos de *E. castanea* localizados en este trabajo con la de las praderas de *P. oceanica*, comprobamos que no coinciden en ningún caso. Tanto Macenas, como el núcleo 2 del arrecife

de Cabo de Gata, y Punta Negra en Granada, se encuentran en áreas donde *Posidonia* está total o casi totalmente ausente. Es probable que, en dichas localidades, el sustrato tan inestable constituido por arenas gruesas y las fuertes corrientes de fondo impidan el asentamiento de las praderas, pero son idóneas para la facies de *E. castanea*.

AGRADECIMIENTOS

Quiero dedicar *in memoriam* este artículo a Miguel Zarauz, compañero inmejorable de inmersiones, fallecido recientemente bajo el mar. Asimismo, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a: Antonio Flores, por la determinación de las algas; Eduardo López García, por la determinación de los anélidos poliquetos y Guillermo San Martín, por sus comentarios sobre ellos; José Miguel Remón, por la determinación de los crustáceos decápodos; Alfonso Ramos, por la determinación de los tunicados; Manuel Maldonado, por sus comenta-

rios sobre poríferos; Pedro Aguilera, por su ayuda en la determinación de la materia orgánica del sedimento; Cecilio Oyonarte, por su ayuda en el estudio granulométrico; Serge Gofas, Ángel Luque y, especialmente, José Templado, que revisó el manuscrito, por su ayuda y sugerencias; Carmen Salas, por sus valiosos consejos y por revisar el manuscrito; dos revisores anónimos cuyas correcciones y comentarios constructivos han contribuido notablemente en la mejora de este trabajo; José Bedoya, que realizó las fotografías al MEB (MNCN, Madrid); Rogelio Sánchez Verdasco (Servicio de Fotografía, MNCN), que compuso las láminas; los responsables de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente, en especial José Guirado y Martín Soler, que siempre han estado dispuestos a ofrecer las facilidades a su alcance.

Una parte de este trabajo ha sido financiada por el proyecto de investigación "Fauna Ibérica III" (SEUI DGICYT PB92-0121)

BIBLIOGRAFÍA

- AARTSEN, J. J. VAN, MENKHORST, H. Y GITTEBERGER, E., 1984. The marine mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on *Mitrella*, *Marginellidae* and *Turridae*. *Basteria*. Suppl. 2: 1-135.
- AUGIER, H., 1982. *Inventaire et classification des biocénoses marines benthiques de la Méditerranée*. Conseil de l'Europe: 59 pp.
- BALLESTEROS, E. Y CATALÁN, J., 1984. Flora y vegetación marina y litoral de Cabo de Gata y el Puerto de Roquetas de Mar (Almería). *Anales de la Universidad de Murcia, Ciencias*, 42: 236-276.
- BESTEIRO, C., TRONCOSO, J. S., PARAPAR, J., SALVINI-PLAWEN, L. V. Y URGORRI, V., 1990. Hallazgos de *Monobrachium parasitum* (Cnidaria, Hydrozoa) en asociación con *Digitaria digitaria* (Mollusca, Bivalvia). *Iberus*, 9 (1-2): 91-96.
- CADÉE, G., 1968. Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galice, Spain. *Zoologische Verhandelingen*, Leiden, 95: 1-121.
- CORNET, R. Y MARCHE-MARCHAD, I., 1951. Inventaire de la Faune marine de Roscoff - Mollusques. *Travaux Station Biologique de Roscoff*, suppl., 5: 1-80.
- GAMULIN-BRIDA, H., 1967. The benthic fauna of the Adriatic Sea. *Oceanography and Marine Biology Annual Review*, 5: 535-568.
- GARCÍA-RASO, J. E., LUQUE, A. A., TEMPLADO, J., SALAS, C., HERGUETA, E., MORENO, D. Y CALVO, M., 1992. *Fauna y flora marinas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar*. Madrid, 288 pp.
- GIRIBET, G. Y PEÑAS, A., 1997. Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). *Iberus*, 15 (1): 41-93.
- GUIRADO, J., MORENO, D., CASTRO NOGUEIRA, H., VICIOSO, L. Y TAMAYO, F., 1997. Gestión de los recursos marinos en el Mediterráneo Occidental: Arrecife Artificial de Cabo de Gata. En GARCÍA ROSSELL, L. Y NAVARRO FLORES, A. (Eds.): *Recursos Naturales y Medio Ambiente en el Sureste Peninsular*. Instituto de Estudios Almerienses y Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. Trabajos presentados al "Simposio de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el Sureste Peninsular. Investigación y Aprovechamiento", Cuevas del Almanzora, Almería (23, 24 y 25 de noviembre de 1994): 147-159.

- HIDALGO, J. G., 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Moluscos testáceos marinos. *Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales*, Madrid, Serie Zoológica nº 30: 752 pp.
- KRUMGALZ, B. S. Y FAINSHTEIN, G., 1989. Trace metals contents in certified reference sediments determined by nitric acid digestion and atomic absorption spectrometry. *Analytica Chimica Acta*, 218: 335-340.
- LUCAS, M., 1975. Superfamilia Mactroidea in European Seas. *La Conchiglia*: 10-12 y 22.
- MONTEROSATO, T., 1884. *Nomenclatura generica e specifica di alcune conchiglie mediterranee*. Palermo, Stab. Tipografico Virzi: 152 pp.
- MORENO, D. Y TEMPLADO, J., 1998. Nuevas aportaciones al conocimiento de los opisthobranchios del sureste español. II. *Iberus*, 16 (2): 39-58.
- MORTON, B., 1990a. The intertidal ecology of Ilheu de Vila Franca - a drowned volcanic crater in the Azores. En Frias Martins, A. M. (Ed.): *The marine fauna and flora of the Azores. Açoreana Suplemento*. (Proceedings of the First International Workshop of Malacology, São Miguel, Azores, 1988): 3-20.
- MORTON, B., 1990b. The biology and functional morphology of *Ervilia castanea* (Bivalvia: Tellinacea) from the Azores. En Frias Martins, A. M. (Ed.): *The marine fauna and flora of the Azores. Açoreana Suplemento*. (Proceedings of the First International Workshop of Malacology, São Miguel, Azores, 1988): 75-96.
- MORTON, B. Y SCOTT, P. H., 1990. Relocation of *Ervilia Turton*, 1822 from the Mesodesmatidae to the Semelidae. *The Veliger*, 33: 307-312.
- NOBRE, A., 1938-40. *Fauna malacológica de Portugal I. Moluscos marinhos e das águas salobras*. Companhia Editora do Minho, Barcelos, 808 pp.
- PENADÉS, C. Y ACUÑA, J. D., 1980. Importancia de los moluscos en la dieta de *Lithognathus mormyrus* (Linné) (peces espáridos) en el litoral Valenciano. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Biología)*, 78: 127-132.
- PÉRES, J. M., 1967. The mediterranean benthos. *Oceanography and Marine Biology Annual Review*, 5: 449-533.
- PLEIJEL, F. 1993. *Polychaeta Phyllodocidae*. Marine invertebrates of Scandinavia, No. 8. Scandinavian University Press, Oslo, 159 pp.
- RAMOS, A. A., 1985. Contribución al conocimiento de las biocenosis bentónicas litorales de la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante). En A. A. Ramos (Ed.): *La reserva marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante)*. Universidad de Alicante: 111-147.
- RODRÍGUEZ, E., 1922. Fauna Balear: Tunicados existentes en el Laboratorio Biológico-marino de Baleares. *Boletín de Pesca, Instituto Español de Oceanografía*, 68: 1-15.
- RODRÍGUEZ BABÍO, C. Y BONNIN, J., 1987. Distribución y redescrición de *Ervilia castanea* (Montagu, 1803) (Mollusca: Bivalvia: Eulamellibranchia: Mesodesmatidae) de las costas de Europa. *Iberus*, 7 (1): 99-106.
- ROLÁN, E., OTERO-SCHMITT, J. Y ROLÁN-ÁLVAREZ, E., 1989. Moluscos de la Ría de Vigo II. Polioplacóforos, Bivalvos, Escafópodos, Cefalópodos. *Thalassas*. Anexo 2. Univ. Santiago de Compostela, 276 pp.
- ROOIJ-SCHUILING, L. A. 1973. A preliminary report on systematics and distribution of the genus *Ervilia* Turton, 1822 (Mesodesmatidae, Bivalvia). *Malacologia*, 14: 235-241.
- ROS, J., ROMERO, J., BALLESTEROS, E. Y GILL, J. M., 1989. Buceando en aguas azules. El bentos. En Margalef, R. (Director): *El Mediterráneo Occidental*. Omega, Barcelona: 235-297.
- SALAS, C., 1984. *Contribución al conocimiento de los moluscos macrobentónicos infralitorales (en especial bivalvos) de la bahía de Málaga*. Tesis Doctoral, Univ. Málaga: 551 pp.
- SALAS, C., 1996. Marine bivalves from off the Southern Iberian Peninsula collected by the Balgim and Fauna 1 expeditions. *Haliotis*, 25: 33-100.
- SALVINI-PLAWEN, L. V. Y TEMPLADO, J., 1990. Nota sobre los moluscos mesopsámicos del Sudeste de España. *Iberus*, 9 (1-2): 527-528.
- SEAWARD, D. R., 1982. *Sea Area Atlas of the Marine Molluscs of Britain and Ireland*. Conch. Soc. Nat. Conserv. Council.
- SMITH, E. A., 1885. Report on the Lamellibranchiata collected by H. M. S. Challenger during the years 1873-76. *Report on the Scientific Results of H. M. S. Challenger. Zoology XIII*: 341 pp, 25 pl.
- SOLORZANO, M. R., 1991. *Inventario dos Poríferos do litoral galego (Porifera)*. Cadernos da Area de Ciencias Biológicas (Inventarios). Seminario de Estudos Galegos. Vol. VII. Edición do Castro, Sada, 54 pp.
- TEBBLE, N., 1976. *British Bivalve Seashells*. Trustees of the British Museum, London: 214 pp.
- WELLS, F. E., 1995. An investigation of marine invertebrate communities in the sediments of ilhéu de Vila Franca off the island of São Miguel, Azores. En Frias Martins, A. M. (Ed.): *The marine fauna and flora of the Azores. Açoreana Suplemento*. (Proceedings of the Second International Workshop of Malacology, São Miguel, Azores, 1991): 57-65.
- WIRTZ, P., 1995. *Underwater guide of Madeira, Canary Islands, Azores. Invertebrates*. Ed. Naglschmid, Stuttgart, 247 pp.